

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНУЮ СФЕРУ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Кўчқаров Ф.А.

*Самостоятельный соискатель
Ташкентского финансового
института*

Маматов Б.С.

*профессор, доктор экономических наук
Ташкентского финансово института*

«Сельское хозяйство традиционно играет одну из ключевых ролей в экономике Узбекистана, формируя более 30% ВВП страны и обеспечивая занятость для почти 25% трудоспособного населения по состоянию на 2022 год»[1]. От эффективного функционирования аграрной отрасли во многом зависит продовольственная безопасность и социальная стабильность в государстве. Вместе с тем, несмотря на природно-ресурсный потенциал, уровень производительности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Узбекистана остается невысоким по международным меркам.

Привлечение иностранных инвестиций в аграрный сектор Узбекистана остается актуальной задачей в свете нескольких ключевых факторов:

1. Потенциал роста: Аграрный сектор Узбекистана обладает значительным потенциалом для развития благодаря обширным сельскохозяйственным землям, благоприятному климату и наличию водных ресурсов. Привлечение иностранных инвестиций может помочь освоить этот потенциал и увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

2. Современные технологии: Иностранные инвестиции могут способствовать внедрению современных технологий в сельское хозяйство Узбекистана, таких как автоматизация процессов, использование

инновационных методов орошения и удобрений, что повысит эффективность производства и улучшит качество продукции.

3. Увеличение экспортных возможностей: Привлечение иностранных инвестиций может способствовать развитию сельскохозяйственного экспорта Узбекистана, что в свою очередь способствует увеличению доходов страны за счет продажи продукции на мировых рынках.

4. Развитие местных сообществ: Иностранные инвестиции могут также способствовать развитию инфраструктуры и улучшению жизненного уровня в сельских районах Узбекистана, создавая новые рабочие места, обеспечивая доступ к образованию и здравоохранению, а также развивая социальные программы.

5. Снижение зависимости от импорта: Привлечение иностранных инвестиций в сельское хозяйство может помочь снизить зависимость страны от импорта продуктов питания и обеспечить ее продовольственную безопасность.

С учетом этих факторов привлечение иностранных инвестиций в аграрный сектор остается важным приоритетом для Узбекистана, поскольку это способствует не только развитию самого сектора, но и общему экономическому росту и улучшению качества жизни населения.

По состоянию на 1 января 2024 года количество предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (кроме фермерских и дехканских хозяйств), составило 37 772 единиц, из них в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях - 34 831 единиц, лесном хозяйстве – 239 единиц и рыбном хозяйстве - 2 702 единиц. За январь-декабрь 2023 года число вновь созданных предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (кроме фермерских и дехканских хозяйств), составило 9 397 единиц.

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства - общая стоимость продукции и услуг, созданных в отрасли как для

реализации, так и для собственного потребления, формируемая на основе валового выпуска продукции (услуг) растениеводства и животноводства, стоимости произведенной продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве, лесоводстве и лесозаготовках, рыболовстве и аквакультуре. По предварительным данным, общий объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-декабре 2023 года составил 426,3 трлн сум, в том числе в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях – 411,6 трлн сум, лесном хозяйстве – 10,4 трлн сум, рыбном хозяйстве – 4,3 трлн сум.

В 2023 году темпы роста продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, составили 104,1 % (в январе-декабре 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, – 103,6 %), в том числе в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях – 104,1 % (103,6 %), лесном хозяйстве – 102,7 % (101,7 %), рыбном хозяйстве – 107,4 % (106,4 %). По итогам 2023 года в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) (валовой добавленной стоимости (ВДС)) доля сельского, лесного и рыбного хозяйства составила 24,3 %. Анализ показал, что значительная доля отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства в структуре валового регионального продукта принадлежит Джизакской области (49,2 %), тогда как низкий удельный вес прослеживался в Навоийской области (13,9 %).

В 2023 году в разрезе регионов значительные объемы продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства отмечались в Самаркандской (51 216,4 млрд сум), Андижанской (43 276,3 млрд сум), Ташкентской (41 001,6 млрд сум), Кашкадарьинской (40 167,9 млрд сум), Ферганской (39 421,6 млрд сум) и Бухарской (38 398,6 млрд сум) областях, тогда как в Сырдарьинской области (14 675,1 млрд сум), Республике Каракалпакстан (16 548,3 млрд сум) и Навоийской (19 693,7 млрд сум) области зафиксированы относительно низкие объемы.

В последние годы правительство Узбекистана активно работает над развитием сельскохозяйственного сектора и улучшением инвестиционного климата. В 2019 г. удалось более чем в три раза увеличить объем привлеченных иностранных инвестиций в экономику страны.

В частности, инвесторов из Европы, Китая, России и других стран все больше привлекает сотрудничество с Узбекистаном и реализация новых проектов в секторе АПК, торговли и логистики.

«Так, по данным Ассоциации «Узегмойсаноат», в период 2019-2021 гг. в стране продолжается реализация 70 проектов на сумму практически \$185 млн. только в масложировой отрасли. Кроме того, активно инвестируются средства в развитие комбикормового направления Узбекистана (27 проектов на \$27,1 млн), а также строительство современных хранилищ и модернизацию действующих производств»[2].

Рис. №1. Реализуемые инвестиционные проекты в 2019-2022 годах в аграрном секторе Узбекистана»[3].

Привлечение иностранных инвестиций в аграрный сектор экономики может столкнуться с рядом проблем, включая:

1. Недостаточная инфраструктура: отсутствие развитой инфраструктуры в аграрном секторе, такой как дороги, электроснабжение, системы орошения и складские помещения, может отпугнуть иностранных инвесторов.

2. Политическая нестабильность: политическая неопределенность или изменения в правительственной политике могут создавать неопределенность для иностранных инвесторов и затруднять привлечение инвестиций в аграрный сектор.

3. Отсутствие правовой защиты и прозрачности: недостаток правовой защиты для иностранных инвесторов и отсутствие прозрачности в законодательстве и процессах могут стать препятствием для инвестиций.

4. Проблемы земельных прав: непрозрачные правила владения и использования земли могут создавать трудности для иностранных инвесторов, желающих инвестировать в аграрный сектор.

5. Недостаточное понимание местных условий: некоторые иностранные инвесторы могут столкнуться с проблемами из-за недостаточного понимания местных условий, культурных особенностей и агроклимата.

6. Финансовые риски: риски, связанные с колебаниями цен на сельскохозяйственную продукцию, изменениями валютных курсов и финансовыми кризисами, могут сдерживать инвесторов от вложения средств в аграрный сектор.

7. Проблемы доступа к рынкам: ограниченный доступ к местным и мировым рынкам может снижать привлекательность инвестиций в аграрный сектор.

Для преодоления этих проблем правительство Узбекистана может принимать ряд мер, таких как улучшение инвестиционного климата, совершенствование правового регулирования, развитие инфраструктуры, обеспечение прозрачности и предоставление стимулов для иностранных инвесторов в аграрном секторе. Также важно проводить информационную кампанию для привлечения инвесторов и предоставления информации о возможностях инвестирования в аграрный сектор Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев И. Агрокультура Узбекистана: состояние, проблемы, перспективы // Экономическое обозрение. 2022. №4. С. 12-18.
2. [Агросектор Узбекистана – непаханое поле для инвестиций \(ark-inform.com\)](http://ark-inform.com).
3. [Агросектор Узбекистана – непаханое поле для инвестиций \(ark-inform.com\)](http://ark-inform.com).